

УДК 338.984

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ АЛМАТЫ

ПАСТЕРНАК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

PhD, доцент кафедры «Финансы и учет»
Университет Международного Бизнеса им. Кенжегали Сагадиева

ЖАЛЕЛЕВА СОФИЯ ЗАЙНУЛОВНА

PhD, доцент кафедры «Менеджмент и бизнес»
Университет Международного Бизнеса им. Кенжегали Сагадиева

АДАШЕВА АЙША АДильБЕКОВНА

Студентка 1 курса образовательной программы «Экономика»
Университет «Туран»
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы загрязнения воздуха мегаполисов на примере города Алматы. Высокая концентрация загрязняющих веществ в воздушном бассейне оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье жителей и гостей города, приводя к хроническим респираторным, аллергическим, сердечно-сосудистым, неврологическим заболеваниям. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в мегаполисе являются сжигание угля и мусора, транспорт, плотная застройка, вырубка зеленых насаждений. Усиливают данные проявления географическое расположение города в окружении высоких гор, а также то, что Алматы является экономическим, финансовым и культурным центром страны в связи с чем в город постоянно стекается большое количество людей, используя различные виды транспортных средств. Решением возникшей проблемы может быть переход на зеленые технологии, усиление государственного контроля и ответственности местных жителей и бизнес-субъектов за нарушение экологических норм.

Ключевые слова: загрязнение воздуха, индекс загрязнения воздуха AQI, РМ 2.5, ТЭЦ, АЭС, Алматы

Соблюдение экологических норм и стандартов становится приоритетной задачей для многих населенных пунктов, но в особенности для крупных городов. Жители мегаполисов в большей степени ощущают пагубное влияние загрязненного атмосферного воздуха на свою жизнедеятельность. Многие люди, проживающие в условиях неблагоприятного атмосферного загрязнения, страдают хроническими респираторными, сердечными заболеваниями, а также усиленными аллергическими проявлениями. Город Алматы, расположенный в предгорной местности на юго-востоке Республики Казахстан, один из таких примеров.

В начале 2025 года Алматы неоднократно располагался в топ самых загрязненных городов мира [1]. В городе расположены университеты, республиканские медицинские центры, финансовые учреждения, бизнес-центры, объекты культуры и развлекательной инфраструктуры, что неизбежно приводит к большому потоку людей из других регионов на временной и на постоянной основе. Ежедневно в город для получения медицинских, образовательных и прочих услуг, а также с целью заработка, въезжают тысячи людей из близлежащих населенных пунктов, используя различные виды транспорта; число въезжающих автомобилей достигает 300000, из которых 80% не соответствуют экологическим стандартам [2].

Одной из главных проблем при эксплуатации транспортных средств является их устаревание. По состоянию на 1 января 2025 года в городе зарегистрировано 611062 легковых автомобилей, 41862 грузовых автомобилей, 14705 автобусов. Из всех указанных видов 569456

единиц транспорта (85,3%) используют бензин, 60299 единиц (9,0%) – дизельное топливо, 3313 (0,5%) оснащены газобаллонным оборудованием, 7698 (1,2%) основаны на электрических двигателях, остальные – смешанный вид, по малой доле тип топлива не указан. Что же касается возраста автотранспортных средств, то 68960 (10,3%) эксплуатируются более 20 лет, 167685 (25,1%) – от 10 до 20 лет, 81835 (12,3%) – от 7 до 10 лет, 153456 (23,0%) – от 3 до 7 лет, 57541 (8,6%) – новые до 3 лет, остальные отнесены к прочим. В Алматинской области, откуда чаще всего заезжают транспортные средства в город, 59,0% старше 20 лет, 20,4% используются от 10 до 20 лет. В целом по стране доля автотранспортных средств по году выпуска более 10 лет составляет 67,6% [3].

Следующим источником загрязнения воздушного бассейна города Алматы являются тепловые электростанции (ТЭЦ). Всего их 3, самая крупная – ТЭЦ-2, которая работает на высокочемическом угле. Жители города получают от ТЭЦ электроэнергию, горячую воду, отопление в холодное время года. К слову, сезонность также оказывает влияние на уровень загрязнения воздуха. Так, в октябре, когда начинается отопительный сезон, показатели индекса загрязнения воздуха (AQI) становятся хуже – в среднем 97 в северной части города, 72 в историческом центре и 55 в южной (горной) местности. Пик загрязнения приходится на зимние месяцы. Так, например, в январе в нижних районах Алматы среднее значение индекса AQI составило 149, в центральных – 147, а в верхней части – 57 в 2024–2025 годы [4]. Ситуация улучшается в середине весны, когда отключается центральное отопление, жители города больше передвигаются пешком или на велосипедах и самокатах, а не на автомобилях, выпадает больше осадков (преимущественно дожди), деревья и иные растения активно зеленеют. К примеру, в апреле 2025 года средние показатели индекса загрязнения воздуха по тем же трем районам города, рассмотренным выше, составили 125, 63 и 42, а в июле – 40, 57 и 19 соответственно [4].

Из представленных данных очевидно, что чем севернее, то есть дальше от гор, тем хуже качество воздуха. Это объясняется географическим расположением мегаполиса: с гор обычно дует прохладный воздух, который очищает город в основном в ночное время, днем же превагирует северный ветер, несущий в город загрязняющие вещества с ТЭЦ и промышленных предприятий.

Что же касается индекса загрязнения воздуха (AQI), то его нормы установлены в пределах от 0 до 50, когда люди могут беспрепятственно находиться на улице, работать на открытом воздухе и заниматься спортом. Показатель от 51 до 100 считается умеренным, но чувствительные люди могут испытывать проблемы при этом уровне; от 101 до 150 – опасен для людей с сердечными и легочными заболеваниями, для пожилых групп, детей и подростков. Индекс в пределах 151–200 обозначен как нездоровый для всех людей, при таком показателе не рекомендуется длительное пребывание на улице, а также выполнение физических упражнений на открытом воздухе. Значение индекса в пределах от 201 до 300 является очень опасным для здоровья, а от 301 до 500 – чрезвычайно опасным, когда не рекомендуется находиться на улице, а также стараться избегать проникновения вредных частиц в помещения [5]. К сожалению, наблюдается, что в зимние месяцы индекс AQI в Алматы нередко достигает отметки выше 300. К примеру, в январе 2025 года было зафиксировано значение 311 и мегаполис занял первое место в рейтинге самых грязных городов мира [1]. Влияние сезонного эффекта на качество воздушного пространства Алматы остается существенным (рис. 1).

Рисунок 1 – Значения частиц PM2.5 в воздухе Алматы по месяцам 2024 года [6]

На рисунке 1 очевидны изменения по месяцам года, наивысшее значение отличается от наименьшего в 4,8 раза. Показатели даны по загрязняющим частицам PM2.5, которые считаются одними из самых опасных для здоровья людей ввиду их размера. Приемлемым определен диапазон от 0 до 5, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – не превышающий 10 [6, 7]. Заметим, что в представленных на рисунке 1 данных большую часть времени показатель PM2.5 не соответствовал норме. Подобная картина характерна и для наблюдений в другие годы [4].

Помимо применения угля на ТЭЦ, в воздух попадают загрязняющие вещества от сжигания мусора в частном секторе. Так как домовладельцы отапливают жилье самостоятельно, не имея подключения в централизованном тепловом сетях, а иногда и к газу в связи с высокой стоимостью подсоединения, происходит сжигание различного мусора, включая пластик. Также некоторые заведения общественного питания, несмотря на запреты, жарят еду на углях, что можно нередко наблюдать в городе.

Существенным фактором, приводящим к загрязнению воздушного бассейна Алматы, является беспорядочное точечное застраивание города высотными жилыми комплексами и бизнес-центрами. Так, строения появляются во дворах уже существующих зданий, на местах парков, в горах. Многоэтажные массивы перекрывают потоки ветра и чистого воздуха, что приводит к эффекту застоя вредных частиц и смога над городом. Загрязняющие вещества концентрируются к полудню и выдуваются лишь поздней ночью. В некоторых районах города длительность чистого воздуха ограничивается 2–3 часами в сутки в зимний период. В дополнение к сказанному, следует отметить влияние вырубки зеленых насаждений на качество воздуха в городе.

Все эти проблемы многократно обсуждались на общественных слушаниях, на заседаниях экспертных комиссий по улучшению качества воздуха Алматы. Основными направлениями определены перевод ТЭЦ-2 на газ к концу 2025 года, подключение частного сектора к газу, ужесточение наказания за сжигание мусора на земельных участках в городе и в области, запрет на строительство многоквартирных жилых домов в горной местности. Следует отметить, что вопрос уплотненной застройки районов города неоднократно рассматривался местными органами государственного управления, тем не менее регулярно выявляются нарушения в градостроительной области.

На национальном референдуме, состоявшемся в октябре 2024 года, было принято решение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Алматинской области, которая должна обеспечить электроэнергией весь регион без нанесения вреда окружающей среде.

Безусловно, что эти меры важны и могут быть эффективными при их реализации. Однако их может оказаться недостаточно, так как, к примеру, штрафы за вырубку зеленых насаждений не столь ощутимы для некоторых недобросовестных физических и юридических лиц, что не предотвращает их дальнейшие действия, связанные с нарушением экологических норм. С этой точки зрения, со стороны государственных органов требуется более жесткий контроль за соблюдением существующих правил, а со стороны граждан – более ответственное, осознанное поведение, приводящее к сохранению баланса и позитивным изменениям. Последнее также может быть простимулировано административной и контролирующей функциями государственного управления.

С учетом того, что высокая концентрация вредных частиц в воздухе приводит к увеличению заболеваемости, обострению хронических состояний, возникновению проблем со сном, сердечно-сосудистых, бронхолегочных осложнений и т.п., данная проблема должна рассматриваться и с социально-экономической точки зрения. Обосновано это тем, что население при определенном уровне заболеваемости становится менее экономически активным, а государство вынужденно несет дополнительные затраты на лечение тяжелых последствий. Для обеспечения развития страны, ее регионов и выполнения стратегических социально-экономических инициатив необходимо устранить такой проблемный фактор. Приведенные выше мероприятия в данном случае также могут рассматриваться как эффективные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. IQAir. Live most polluted major city ranking [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking> (дата обращения: 22.04.2025)
2. Старков А. Перестанут ли пускать в Алматы иногородний транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://kolesa.kz/content/news/perestanut-li-puskat-v-almaty-inogorodnij-transport/?ysclid=mac2nk9jta68035440> (дата обращения: 06.05.2025)
3. О количестве автотранспортных средств в Республике Казахстан. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://stat.gov.kz/ru/publication/spreadsheets/?year=2024&name=19198&period=&industry=1526&type=> (дата обращения: 10.05.2025)
4. Карта загрязнения воздуха Алматы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://airkaz.org/> (дата обращения: 10.05.2025)
5. Patient Exposure and the Air Quality Index. United States Environmental Protection Agency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.epa.gov/pmcourse/patient-exposure-and-air-quality-index#what> (дата обращения: 10.05.2025)
6. World's most polluted cities. Historical rankings. IQAir [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities> (дата обращения: 12.05.2025)
7. Что такое взвешенные частицы PM 2.5 и действительно ли они опасны? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://kaz.breeth.com/blog/ochistitelivozdukhachto_takoe_chasticy_pm_25/?ysclid=mal5ml33wr536634500 (дата обращения: 12.05.2025)